

La gestion des réfugiés nigériens dans la région tchadienne du Lac : prise en charge, nouveaux défis et propositions stratégiques

HAYAMKRÉO MATANKAMLA et FATIMÉ HISSEINE

E-mail : hayamkamla@gmail.com

2025

Résumé : Cette étude a l'objectif d'évaluer la gestion des réfugiés nigériens du camp de Dar Es Salam (région tchadienne du Lac) en insistant sur leur prise en charge, les nouveaux défis et des propositions stratégiques y afférents. La réponse à cette problématique a conduit à l'adoption des démarches qui conjuguent théories des relations internationales, enquêtes de terrain et recherche documentaire. Les données récentes permettent de soutenir la thèse selon laquelle, le camp de Dar Es Salam est un ancien site occupé par les populations hôtes. Mais les attaques de Boko Haram ont modifié le système d'habitation. Les populations hôtes se sont de plus en plus déplacées pour se mettre à l'abri des incursions terroristes. Tandis que Boko Haram continue de mener des attaques meurtrières au Nigéria et ses environs, engendrant par la même occasion la fuite des personnes (en provenance du Nigéria) qui ont privilégié le Tchad. Ainsi, l'État tchadien et ses partenaires humanitaires ont mobilisé plusieurs ressources pour venir en aide aux réfugiés du camp de Dar Es Salam. Aujourd'hui, il faut noter que des actions humanitaires ont été menées dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'alimentation, du commerce, d'assistance psycho-sociale, de l'hygiène. Mais un travail humanitaire de sensibilisation ciblée, d'assistance renforcée, de projections pointues, de collaboration accrue, de politiques inclusives, de projets prioritaires, d'amélioration de la politique genre permettra de rendre effective l'insertion des réfugiés présents dans région du Lac. Beaucoup reste affaire dans le domaine scientifique, notamment des recherches sur les stratégies locales d'adaptation aux problèmes environnementaux, les groupes d'autodéfense à l'épreuve de l'extrémisme violent, le décryptage de Boko-Haram, la monographie des camps des réfugiés et le profil du réfugié issu de l'insurrection transfrontalière. Cependant, une telle entreprise est un travail laborieux qui implique collaboration, partenariat et soutien de nature diverse. C'est dans cette perspective que nous envisageons de poursuivre nos prochains travaux de recherches.

Mots-clés : Boko Haram, Dar Es Salam, gestion, insertion, Nigéria, réfugiés, Tchad.

Abstract : *This study aims to evaluate the management of Nigerian refugees in the Dar Es Salam camp (located in the Chadian region of Lac), focusing on their care, the new challenges they face, and related strategic proposals. The response to this issue led to the adoption of approaches that combine international relations theories, field surveys, and documentary research. Recent data support the thesis that the Dar Es Salam camp was originally an area occupied by host populations. However, Boko Haram attacks have altered the housing system. Host populations have increasingly moved to shelter themselves from terrorist incursions. As Boko Haram continues to carry out deadly attacks in Nigeria and its neighboring areas, it has also caused the displacement of people from Nigeria, many of whom have sought refuge in Chad. As a result, the Chadian state and its humanitarian partners have mobilized several resources to assist the refugees at the Dar Es Salam camp. Today, it is important to note that humanitarian actions have been undertaken in areas such as health, education, food, commerce, psychosocial assistance, and hygiene. However, targeted humanitarian awareness-raising efforts, enhanced assistance, precise projections, increased collaboration, inclusive policies, priority projects, and improvements in gender policy will be necessary to ensure the effective integration of refugees in the Lac region. Much remains to be done in the scientific domain, particularly in research on local adaptation strategies to environmental issues, self-defense groups facing violent extremism, decoding Boko Haram, monographs on refugee camps, and profiles of refugees from cross-border insurgencies. Nevertheless, such an endeavor is a laborious task that requires collaboration, partnerships, and diverse forms of support. It is in this context that we plan to continue our future research efforts.*

Keywords : *Boko Haram, Dar Es Salam, management, integration, Nigeria, refugees, Chad.*

Considérations générales

L'éclatement du lac Tchad entre quatre (4) États est un processus colonial. Avant la colonisation, la « kanembouisation » des peuples conquis au nord du lac (Bedde, Ngizim, Koyam, colonies Boulala, Bouduma et Kouri) selon Arnaud Dingammadji de Parsamba s'est poursuivie avec le Bornou. Tandis que, d'après le même auteur, la « bornouisation » a naturalisé à son tour d'anciens peuples Sao, les Babur, Marghi, Gamergu, Mandara, Baldabu... jusqu'à la fin du XIXe siècle. Il poursuit en ces termes :

Le Bornou est devenu une machine à intégrer les peuples entrés dans sa mouvance, par l'islamisation, l'encadrement administratif, l'imposition de la langue et aussi le mode d'habiter et de se vêtir. Les scarifications faciales et corporelles du Bornouan seront également adoptées, même par les communautés d'éleveurs et des peuples de la périphérie : Mandara, Kotoko, Musgum (Dingammadji de Parsamba, 2015, pp.67-69).

Comme le rapporte l'étude de l'AFD, il s'agit d'une région historiquement peu peuplée, qui, par sa géographie complexe, a longtemps servi de refuge à des populations refusant l'islamisation et la domination des empires précoloniaux du Kanem (à partir du IXème siècle), du Kanem-Bornou (à partir du XVIème siècle) et du Baguirmi (au XVIème siècle également). Aujourd'hui, entre 2 et 3 millions de personnes vivraient dans la région du lac (Jacques Lemoalle et Géraud Magrin, 2014, pp.41-42).

Les pays frontaliers du Lac ont été depuis l'indépendance en proie aux crises économiques, notamment, une période de sécheresses au Sahel, doublée par la baisse des prix des matières premières, la crise de la dette et la mise en place des Plans d'ajustement structurel (décennies 1980-1990). Cependant, la précarité économique, politique, sécuritaire, alimentaire dans la région du Lac Tchad a atteint son paroxysme avec l'intensification des violences dues à l'extrémisme violent de Boko Haram¹.

Pour saisir cette situation, il est judicieux de comprendre l'historique même de cette secte islamiste.

En effet, pour Géraud Magrin et Marc-Antoine Pérouse de Montclos (2018, p.10) :

Secte islamiste devenue mouvement de lutte armée en 2009, Boko Haram s'est d'abord développé au Nigéria avec des bases-arrières dans les pays voisins. À partir de 2014-2015, le théâtre d'opérations des insurgés s'est ensuite étendu au Nord-Cameroun, puis au Niger et au Tchad, de pair avec la mise en place d'une coalition antiterroriste. Très fragmenté, le groupe s'est alors replié dans les zones les plus difficilement accessibles de la région, notamment aux frontières, tout en continuant de mener des attaques dont on ne voit pas vraiment la fin. Sa capacité de résilience interroge directement les causes de l'insurrection.

¹ Revue Afrique contemporaine, 2015, *Comprendre le Boko Haram*, numéro spécial.

À noter que les violences perpétrées depuis 2009 par ce groupe djihadiste, dénommée improprement Boko Haram² par la plupart des observateurs et victimes des attaques terroristes, et la répression militaire qui s'en est suivie ont particulièrement affecté les zones habitables de la région du Lac (Christine Raimond, Florence Sylvestre, Dangbet Zakinet et Abderamane Moussa, 2019, p.22). L'intangibilité des frontières internationales dans la partie septentrionale du Nigéria a facilité l'expansion de la secte aux pays frontaliers des parties nord du Nigéria (Tchad, Niger et Cameroun) à partir de 2014 (Pérouse de Montclos, 2015 ; Mahamadou Abdourahamani et Maman Waziri Mato, 2019, p.231). La crise née de l'insécurité liée à Boko Haram a créé un bouleversement régional dans les pratiques pastorales habituelles des groupes, elle a attisé des conflits intercommunautaires, provoquant par la même occasion, des reconfigurations des rapports entre des groupes pastoraux et agropastoraux. Elle s'illustre surtout par ses conséquences sur les mobilités, principalement dans les régions contiguës du Lac Tchad. Ladiba Gondeu ajoute que « les tensions sécuritaires de part et d'autre des pays limitrophes ont entraîné de fortes mobilités des populations » (Ladiba Gondeu et Vincent Moutedemadji, p.140).

En effet, la violence causée par le groupe militant terroriste Boko-Haram³ au Nigéria, plus précisément dans le Nord-Est du Bornou a fait plus de 22 000 réfugiés de différentes nationalités (90% des Nigériens et 10% des Camerounais et autres).

Au Tchad, ces réfugiés ont d'abord été installés à Ngouboua. Pour des mesures sécuritaires, le camp des réfugiés de Ngouboua a été délocalisé à 85Km de la frontière, dans le canton Nguélia II (camp de Dar Es Salam), à 12 Km de Baga-Sola. Au total, l'on estime 18 214 individus pour 5 021 ménages dans le camp de Dar Es Salam et environ 3 000 autres individus (non pris en charge) dans le département (à la recherche des activités).

À part le Tchad, les organisations nationales, internationales et les associations se sont employées et s'emploient encore dans l'accueil et l'assistance de ces réfugiés en provenance du Nigéria.

Cependant, exportateur de pétrole depuis 2003, le Tchad fait partie des pays pauvres avec une économie non stable. Durant cette dernière décennie, il a eu des déséquilibres socio-économiques dus aux crises de ressources économiques telles que le pétrole, l'élevage, l'agriculture mais aussi la crise sécuritaire et climatique : « au cours de ces dernières années, la chute du prix du

² Pour Hayamkréo Matankamla (2023), les adeptes de la secte islamiste Boko Haram se nomment *Jama'at Abl as-Sunnah lid-Da'wah wa'l-Jihad*. C'est-à-dire des partisans de la Sunna pour la prédication et le Djihad.

³ C'est un groupe de revendication pour l'instauration d'un califat et l'application de la charia islamique selon son ex-leader Abboubakar Chekaou.

pétrole, les efforts déployés pour garantir la sécurité... ont malheureusement entraîné le Tchad dans une crise socio-économique et une profonde récession »⁴.

Ces différentes crises ont des conséquences sur la gestion des réfugiés d'autant plus que, désormais, le Tchad compte plus des réfugiés sur son territoire, comparé aux autres États de la sous-région. En dépit de ses difficultés, il continue de recevoir des réfugiés sur son sol. Ces derniers rencontrent d'énormes problèmes d'ordre humanitaire malgré les efforts fournis : « Le Tchad est confronté à des problématiques humanitaires persistantes liées à l'insécurité croissante sur certaines parties du territoire et dans les pays voisins ainsi qu'aux défis socioéconomiques, sanitaires et climatique »⁵.

De ce constat, il ressort le problème de la gestion de la mobilité des hommes et femmes victimes de la violence causée par le groupe militant terroriste Boko-Haram. Ce problème engendre notamment la problématique de la gestion des réfugiés nigériens dans la région tchadienne du Lac avec un accent sur la prise en charge, les nouveaux défis et les propositions stratégiques y afférentes.

D'autre part, l'étude de la gestion de ces réfugiés implique l'adoption des courants de pensées et des démarches méthodologiques adaptés. Il s'agit des courants théoriques et de la méthodologie adoptés dans le cadre de cette étude. À noter que la théorie est un courant de pensées qui permet d'interpréter un fait. Elle est définie comme un ensemble de concepts et propositions précisant des relations entre des variables, destinés à expliquer et à prédire des phénomènes, des faits (Pallouma, 2022, p.17). Dans le cadre de cette étude, deux principales théories ont été adoptées pour interpréter l'accueil et l'insertion socioprofessionnelle des réfugiés au Tchad. Il s'agit des courants de pensée suivants : la théorie pluraliste et transnationaliste des relations internationales (Battistella, 2015) et la théorie des chercheurs de l'école de Chicago (George Herbert Mead, Robert Park, William Isaac Thomas, William F. Whyte). À propos de la première théorie, comme le note si bien Robert Ebénézer Nsoga (2020, p. 80) :

Il s'agit de mobiliser les instruments d'analyse permettant de comprendre comment les États d'Afrique Centrale, le HCR et les organisations humanitaires, face aux enjeux complexes des migrations forcées, peuvent construire des stratégies efficaces et durables de protection et d'aide aux réfugiés dans une perspective de mutualisation commune de leurs intérêts et capacités.

Tandis que la théorie des chercheurs de l'École de Chicago permet d'analyser les interactions entre les réfugiés des pays limitrophes au Tchad notamment le Nigeria et le Niger et les tchadiens dans une structure physique et sociale déterminée, mais en constante évolution. Par

⁴HCR Tchad 2019-2020, p. 05.

⁵OCHA, 2022, p. 01.

cette approche théorique, nous nous adossons sur les travaux de Quesada (2011) et nous analysons les interactions et les bouleversements engendrés par les réfugiés dans le quotidien de leur société d'accueil.

Quant à la méthodologie, il faut réitérer avec Grawitz que la méthode est définie comme : « l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie » (1993, p.34). La méthode utilisée pour réaliser notre recherche est la méthode empirique qui consiste à faire une descente sur le terrain, couplée avec des recherches dans les bibliothèques. Les sources électroniques ont aussi servi de pistes d'informations. Ainsi, pour les sources écrites, les principales bibliothèques de N'Djamena ont servi de cadre de travail, mais aussi les archives administratives de la CNARR⁶ ainsi que celle de l'UNHCR⁷, de la CRT⁸ du PARCA⁹, de HIAS¹⁰, d'OCHA¹¹, de LMI¹². Ces documents sont constitués des ouvrages, des articles, des revues, des journaux, des rapports ainsi que des Thèses et des Mémoires. Ils sont majoritairement disponibles principalement au Centre d'Etude et de Formation pour le Développement (CEFOD), au Centre Catholique Universitaire (CCU), à la Bibliothèque Universitaire (BU), au Centre Culturel Al-Mouna. Nous avons aussi été intéressés par les archives des Ministères.

Cette phase qui a consisté en la recherche documentaire nous a permis de faire l'état de la littérature existante sur les actions et les stratégies adoptées par le gouvernement en place et les partenaires humanitaires afin de prendre en charge et d'assurer la sécurité des réfugiés d'une part et aussi leurs insertions socio-économique d'autre part. Les recherches des informations orales ont été faites sur le terrain dans le camp de Dar Es Salam.

Les sources électroniques qui sont composées de tous les documents publiés, non publiés ou existants en ligne, ont également aidé à comparer nos informations et tirer la quintessence de ces dernières à travers les recherches sur des différents sites spécialisés. Après la collecte des données, nous avons procédé à leur traitement.

⁶ CNARR : Commission Nationale d'Accueil et de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés.

⁷ UNHCR : Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.

⁸ CRT : Croix Rouge du Tchad.

⁹ PARCA : Projet d'Appui aux Réfugiés et Communautés d'Accueil.

¹⁰ HIAS : Hebrew immigrant Aid Society (Société d'Aide aux Immigrants).

¹¹ OCHA : Bureau de la Coordination des affaires Humanitaires des Nations Unies.

¹² LMI : Lacker Mission International.

I. Les actions humanitaires et gouvernementales

Les contributions des organismes humanitaires et du gouvernement tchadien ont impliqué plusieurs partenariats. Ces contributions sont diversifiées et varient en fonction des domaines et besoins d'intervention dans le camp de Baga-Sola. La photo ci-dessous représente la concrétisation de cette implication.

Photo n°1 : Panneau d'intervention impliquant plusieurs organismes humanitaires dans plusieurs domaines

Source : Fatimé Hisseine, Dar Es Salam, 2023.

1. Volet socio-sanitaire et éducatif de la prise en charge

Les réfugiés ont reçu des aides des acteurs humanitaires au plan sanitaire¹³. Sur ce plan, il faut signaler la construction et l'amélioration des infrastructures de santé, l'augmentation du personnel de santé et l'octroi gratuit des produits. Ce centre l'accès aux soins dans le Camp.

Pour ce qui concerne l'éducation, le HCR¹⁴ et ses partenaires ont amélioré les infrastructures scolaires en construisant des latrines et salles de classes équipées des matériels pour le bon encadrement des enfants à la fois autochtones et réfugiés. À ces offres, il faut ajouter que des enseignants ont été recrutés pour assurer l'éducation des élèves.

Les autorités gouvernementales ont également aidé, de manière considérable, à maintenir un niveau élevé d'enregistrement individuel dans le camp des réfugiés. Elles ont offert aux réfugiés la possibilité de résider au sein des communautés d'accueil situées dans la région du Lac Tchad, nous rapporte Le Rapport global 2013 de HCR. Ces efforts ont donc permis aux réfugiés l'accès aux écoles publiques, notamment aux établissements d'enseignement général.

¹³ Observations de terrain effectuées le 12 juin 2023.

¹⁴ Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.

Photo n°2 : Panneau de l'école dénommée Espoir 2

Source : Fatimé Hisseine et Hayamkréo Matankamla, Dar Es Salam, 2023.

Photo n° 3 : L'école dénommée Espoir 2

Source : Fatimé Hisseine et Hayamkréo Matankamla, Dar Es Salam, 2023.

En effet, le HCR en partenariat avec le CNARR assure l'administration du camp et la protection des réfugiés ainsi que les opérations de transfert d'identifications et d'enregistrements.

En plus, l'organisme humanitaire LMI financé par l'UNHCR et l'IRC intervient dans le domaine de l'eau, l'assainissement, l'hygiène, les abris et la santé. Il faut donc dire que dans le camp des réfugiés de Dar Es Salam, les services sociaux sont assurés par des institutions spécialisées. Pour le service en eau, on dénombre 37 forages dans le camp. Les forages sont fixés par bloc et à l'intérieur des blocs ; un bloc étant constitué de plusieurs ménages occasionnant par-là même bagarres, querelles et commérages.

Photo n°4 : Panneau des services et biens liés à l'eau, l'hygiène et la protection de l'environnement

Source : Fatimé Hisseine, Dar Es Salam, 2023.

L'African Initiatives for Relief and Development (AIRD) s'occupe de la logistique du camp. Et, l'Association de Promotion et Défense des Droits humains et des Libertés Fondamentales (APLFT) interviennent en matière de protection légale contre les Violences Sexuelles Basées sur le Genre (SGBV).

De ces interventions, le but ultime de toutes ces organisations est la protection et le bien-être des réfugiés. De ce but, il ressort que le camp des réfugiés bénéficie d'un centre de santé ainsi que d'un comité mixte de santé. En matière de santé, le camp des réfugiés de Baga-Sola fréquente aussi le centre de santé étatique dont l'impact est considérable.

Sur le plan éducatif, le JRS sous le financement de la HCR, aidé par certains habitants, octroient des boites de craies aux écoles. Tandis que l'UNICEF se charge de la construction des latrines et bâtiments à caractère scolaire. Le HCR et le LMI s'occupent des points d'eau nécessaires aux élèves et enseignants même s'il faut remarquer que ces eaux sont aussi utilisées par quelques habitants n'ont inscrits à l'école. Pour une année scolaire, les organismes en charge de la situation d'urgence s'impliquent à accorder une aide financière à chaque fille. La somme de 50 000 francs est ainsi octroyée en 3 tranches : soit, 30.000 FCFA à la première tranche, 10.000 FCFA fois 2 pour le reste des tranches¹⁵.

Les élèves interrogés affirment qu'ils ont bénéficié aussi des fournitures scolaires comme les stylos, les ardoises, les crayons, les cahiers, les livres et sacs¹⁶.

¹⁵ Entretien avec Kannabé Misset, Directeur-Enseignant, Camp de Dar-Es-Salam, Lac, le 17 juin 2023.

¹⁶ Entretien avec KOTOKO Ahmat, MAÏMOUNA John, KANNAY Kalleh, ANGELINE Michel, DAOUDA Saleh, École Espoir du Camp de Dar-Es-Salam, Lac, le 20 juin 2023.

En effet, les services initiaux minimums sont fournis dans le cadre des secours d'urgence aux réfugiés au Tchad par les ONG comme JRS, HIAS, LMI, CRT, PLFT, CIAUD, PARCA, OCHA, Intersos. Puis, à long terme, il y a une extension des services selon une approche communautaire. Ainsi, ces ONG mènent des actions qui contribuent à prévenir et à gérer par exemple les conséquences de la violence sexuelle (contraception d'urgence) et à planifier des services de santé de la reproduction intégrés aux soins de santé primaire. Ils espèrent contribuer à la réduction de la transmission du VIH/sida (conseils aux agents de santé et distribution de condoms)¹⁷. De même, on privilégie la prévention de la morbidité et de la mortalité néonatales et maternelles (distribution de trousse d'accouchement). Par ailleurs, durant la phase de stabilisation, les ONG et le gouvernement élargissent les services de santé maternelle et infantile pour réduire les maladies et décès liés à la grossesse et à l'accouchement. Les services de planification familiale sont alors offerts aux réfugiés (planification et accès aux moyens contraceptifs). Elle vise aussi la réduction, la prévention et le traitement des infections sexuellement transmissibles en particulier celles du VIH/SIDA. La prévention de la violence sexuelle, la protection des individus et leur assistance à travers des soins médicaux et psychologiques sont privilégiées. Enfin, des mesures sont préconisées pour favoriser la santé de la reproduction dans le camp des réfugiés. Elle favorise l'amélioration et l'augmentation du recours aux services de santé de la reproduction par le recrutement de personnel¹⁸. L'on constate à cet effet, la diminution de la prostitution par l'application de mécanismes de distribution et de gestion égalitaires. De plus, on favorise le renforcement du dépistage du VIH/SIDA par la confidentialité des résultats.

La contribution des ONG en faveur des réfugiés de Baga-Sola est lisible à travers ses photos.

¹⁷ Entretien avec GARBA Haroun, Camp de Dar-Es-Salam, Lac, le 10 juin 2023.

¹⁸ Entretien avec GARBA Haroun, Camp de Dar-Es-Salam, Lac, le 10 juin 2023.

Photo n° 5 : Panneau d'établissement du centre de santé de Baga-Sola

Source : Fatimé Hisseine, Dar Es Salam, 2023.

Photo n°6 : Panneau du projet de prévention aux interventions en matière de VBG lancé par l'UNHCR dans le camp de Dar Es Salam au Tchad

Source : Fatimé Hisseine, Dar Es Salam, 2023.

Sur le plan infantile, l'état vaccinal des enfants réfugiés a suscité l'organisation des campagnes spécifiques de vaccination contre la polio, la rougeole et la méningite. Cette action a permis de mettre fin aux maladies qui menacent la vie sociale et la prise en charge des personnes vivantes du VIH/SIDA. Par ailleurs, la santé dans la zone d'accueil des réfugiés a été améliorée à travers le renforcement du personnel de santé.

2. L'insertion économique et professionnelle

L'insertion professionnelle des réfugiés est en cours. Cependant, quelques réfugiés ont déjà reçu des formations et des appuis dans des différents domaines, par exemples dans le domaine du commerce et la couture. D'autres n'ayant pas reçu de formation, assurent leurs insertions sur la base des expériences acquises dans leurs régions d'origine au cours de leur vie en tant que

commerçants. Les photos ci-dessous présentent quelques personnes ayant créé des activités génératrices des revenus.

Photo n°7 : Boutiquier servant un client

Source : Fatimé Housseine, Dar Es Salam, 2023.

Photo n° 8 : Cabine de charge et recharge

Source : Fatimé Housseine, Dar Es Salam, 2023.

Pour ce qui concerne les activités agropastorales, les réfugiés ont reçu des semences, des intrants, des moutons, des chèvres.

Dans le camp de Dar Es Salam, les vivres sont distribués par mois. Parmi les vivres distribués, il faut citer le riz, le maïs, l'huile, le haricot. Cependant, il faut remarquer que la distribution se fait non par vivres à proprement parler mais par paiement en liquide. L'argent reçu est utilisé directement pour acheter les vivres auprès des commerçants qui apportent des marchandises à cette occasion. En général, un litre d'huile par exemple coûte 1770 FCFA ; un koro de riz coûte 2150 FCFA¹⁹. Pourtant, la somme reçue se situe aux environs de 7000 FCFA. La

¹⁹ Entretien avec GARBA Haroun, Camp de Dar-Es-Salam, Lac, le 10 juin 2023.

déduction financière du coût de vie dans le camp soulève donc des interrogations inquiétantes sur la vie économique et sociale des ménages.

Grâce aux actions humanitaires, les réfugiés ont développé des stratégies de survie dans différents domaines.

Nadjilem Djikoloum Jonas, Assistant Livelihood affirme que dans les domaines de l'élevage de petits ruminants, de l'agriculture (le maraîchage) et d'autres activités génératrices des revenus, le Comité International pour l'Aide d'Urgence et le développement (CIAUD) a donné des orientations sur les techniques d'élevage, de cultures et a offert des informations sur la mise en œuvre et le fonctionnement de l'Association Villageoise d'Épargne et de Crédit (AVEC)²⁰.

Nous remarquons avec le flux massif des réfugiés, une grande transformation environnementale dans cette zone. Ainsi l'on assiste à une expansion démographique de la population qui se manifeste par l'occupation des quartiers et des espaces environnants. À cet effet, grâce aux actions humanitaires, certains réfugiés sont installés dans le camp tandis que d'autres ont préféré rester dans certaines familles d'accueil.

Photo n°9 : Panneau d'assistance alimentaire et autres moyens d'existence

Source : Fatimé Hisseine, Dar Es Salam, 2023.

Dans les mêmes ordres d'idées, il faut préciser que l'impact des organisations gouvernementales et non-gouvernementales sur la vie des réfugiés se fait aussi par des procédures des protections équitables. En effet, dans le souci de prévenir l'apatridie et offrir une instruction aux jeunes déplacés ou réfugiés, dépourvus de certificats de naissance et ne pouvant pas suivre les études secondaires, les organisations ont lancé le projet pilote de délivrance des documents auprès

²⁰ Entretiens réalisés avec NADJILEM DJIKOLOUM Jonas, Dar Es Salam, le 14 juin 2024.

des réfugiés²¹. Cela sous-tend que l'impact des organisations favorisent la prise en charge du déplacé en considérant son insertion dans la société.

De ce constat, on retient que les organisations ont pour un objectif commun : garantir la sécurité aux déplacés à tous les niveaux.

II. Défis et pistes de solutions liés à l'insertion optimale des réfugiés

Plusieurs défis sont liés à l'insertion sociale des réfugiés et de nombreuses pistes de solutions existent pour relever ces défis.

1. Défis psychosociaux d'insertion des réfugiés et pistes de solutions

Les réfugiés se sentent lésés par les acteurs humanitaires. Ils accusent les personnels humanitaires de ne pas leur donner suffisamment des fournitures scolaires pour leurs enfants et des bons médicaments lorsqu'ils sont malades. Certains réfugiés refusent même d'aller au dispensaire par ce qu'ils peuvent y passer toute une journée sans être consultés. Ils estiment également que les comprimés qu'on leur donne ne sont pas suffisants aux besoins. Ils se plaignent qu'ils ont souvent des problèmes lors des distributions des vivres. Il leur est demandé de présenter physiquement les enfants selon les ménages sur la fiche pendant que les enfants sont parfois allés aux champs ou à l'école²².

Il faut aussi remarquer qu'avec l'arrivée massive des réfugiés, les actions humanitaires en faveur des réfugiés sont souvent une source de certaines mécontentements, entre les réfugiés et les populations hôtes. On note que l'image que certaines populations hôtes ont à l'égard des réfugiés est à l'origine des mécontentements entre ces deux communautés. Certains membres des populations hôtes considèrent les réfugiés comme des gens qui sont arrivés pour exploiter leurs ressources naturelles.

Or, Hayamkréo Matankamla à travers ses travaux sur les représentations sociales du migrant à l'épreuve de sa réintégration tire la sonnette d'alarme qu'il convient de positionner dans le même ordre d'idées de cette partie sur les défis et les pistes de solution liés à l'insertion des réfugiés dans le camp de Baga-Sola. Il soutient :

Ces représentations sociales, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, influencent considérablement le processus de réintégration du retourné. L'intégration et la réintégration constituant un processus communicationnelle et relationnelle, il faut relever que l'image du migrant, lorsqu'elle

²¹ Entretien avec OUSMAN Boulama Kabbir, Camp de Dar-Es-Salam, Lac, le 09 juin 2023.

²² Gotoumbaye Joël, Enseignant au primaire, Camp de Baga-Sola, le 13 juin 2023.

est bonne, peut conduire à sa réintégration communautaire réussie. Par contre, lorsqu'elle est mauvaise, il devient difficile de procéder à sa réinsertion (Hayamkréo, 2022, p.95).

Le Camp révèle les mêmes difficultés. Les mésententes viennent aussi du problème des gestions de certaines ressources naturelles. Cependant, très peu de cas de conflit lié aux ressources naturelles ont été signalés.

En plus, Belarbi (2004, pp. 283-298) poursuit que les relations interpersonnelles influencent les comportements et les mentalités des individus. Le migrant ou le réfugié en relation au sein de sa communauté et d'une autre, doit apprendre à intérioriser et exprimer les valeurs, les normes et les codes culturels en présence (Hayamkréo, 2022). S'il est admis que l'insertion et la réinsertion constituent un processus de socialisation souvent orienté en direction des enfants (Massalbaye, 2007, pp. 371-384), il faut reconnaître que le réfugié ou retourné présentent une somme plus ou moins importante des valeurs communautaires acquises au cours de l'enfance, avant son déplacement. Par conséquent, ces acquis constituent une part nécessaire à toute fin de d'insertion et de réintégration réussies. Les défis psychologiques et sanitaires liés à l'insertion des réfugiés reposent sur des actions de sensibilisation.

La sensibilisation pour le changement des mentalités d'exclusion et de repli est donc le moyen le plus sûr pour toute insertion voire une réintégration réussie. Hayamkréo propose : « au sein des communautés, elle doit aussi tenir compte de la situation des individus qui ont développé des représentations sociales du retourné en raison de la précarité socioprofessionnelle dans les zones de départ » (Hayamkréo, 2022, p.95). Dans ces communautés d'origine, le départ et le retour du migrant ou du réfugié éveille chez certaines personnes l'insécurité économique, l'émergence du chômage et la transmission des maladies²³. Le gouvernement et ses partenaires doivent miser sur la sensibilisation à l'image de ces filles qui ont été sensibilisées à la pratique du football, un moyen de brassage et un facteur régulateur de santé humaine, surtout chez les jeunes filles, victimes souvent des stigmatisations dans le monde sportif.

²³ OIM, MC/ INF/277, 2004.

Photo n°10 : Groupe de filles joueuses de football lors d'une cérémonie de sensibilisation

Source : Fatimé Hisseine, Dar Es Salam, 2023.

Gotoumbaye Joël estime que la sensibilisation doit également toucher les parents d'élèves dans la mesure où ces parents ne reconnaissent pas l'importance de l'école. Certains, après avoir retiré les kits scolaires, refusent d'envoyer leurs enfants à l'école²⁴.

Cette analyse de Hayamkréo, 2022, p.96) est saisissante et mérite de résumer le cas du Camp de Baga-Sola sous ces termes :

Pour l'essentiel, les Organisations non gouvernementales, les États, les médias et les organismes en charge des migrations doivent à cet effet mettre l'accent synergique sur l'insécurité alimentaire, les structures sanitaires, les urgences dans les soins médicaux, la malnutrition, la pauvreté chronique et le coût de vie en communauté. Cette aide, en permettant aux migrants de retrouver une stabilisation durable et une perspective de vie, efface dans certaines communautés les ressentiments et les sentiments d'insécurité alimentaire. De ce constat, il ressort que l'assistance matérielle et financière s'inscrivent comme prioritaires dans la déconstruction des mauvaises représentations sociales du migrant.

Enfin, que ce soit la réinsertion ou l'intégration, il faut noter que toutes les deux s'effectuent par le biais d'une participation aux activités communautaires.

Par ailleurs, la sensibilisation doit également se proposer d'éveiller les esprits et d'attirer l'attention sur les conséquences de la coupe abusive des arbres. De ce fait, l'État et ses partenaires doivent se pencher sur les solutions favorables à la protection de l'environnement et la coupe abusive des arbres. Car les réfugiés de Baga-Sola utilisent principalement le bois comme source d'énergie et de revenus. Et à défaut de se procurer du bois, ils coupent des arbres pour les sécher.

²⁴ Gotoumbaye Joël, Enseignant au primaire, Camp de Baga-Sola, le 13 juin 2023.

Ce problème doit particulièrement attirer l'attention du gouvernement et ses partenaires. Ils doivent envisager une gestion des réfugiés à long terme dans la région du Lac déjà en proie aux problèmes environnementaux et principale victime du réchauffement climatique.

Photo n° 11 : Enfants transportant du bois de chauffe

Source : Fatimé Hisseine et Hayamkréo Matankamla, Dar Es Salam, 2023.

2. Défis socioéconomiques, éducatifs liés à l'insertion des réfugiés et pistes de solutions

Par ailleurs l'augmentation des populations dans une zone s'accompagne toujours des conséquences néfastes sur la sécurité humaine. En effet, pour les jeunes garçons, les conditions de vie sont difficiles. Ainsi, on assiste alors à la multiplication des formes de délinquances juvéniles.

Dans notre zone d'étude, les terres sont pauvres à cause de l'avancée du désert. L'arrivée massive des réfugiés nigériens à Baga-Sola a eu un impact sur le coût de vie. Cette présence massive des personnes qui ne produisent presque rien mais qui consomment plus rend la vie difficile. Les conséquences sont nombreuses mais il faut surtout parler de la cherté de vie. Cette situation a fait grimper les coûts des produits vivriers. Ainsi, les prix des produits augmentent au fur à mesure que le nombre des populations s'accroît. En effet, l'augmentation des populations dans une localité a des conséquences sur la demande des produits de première nécessité. Bien que le Camp soit éloigné des villages en raison de la sécurisation des réfugiés, il faut reconnaître que certains réfugiés et mêmes des observateurs estiment que la cherté de vie est due à l'éloignement du Camp des villages de Baga-Sola. Pour certains, le rapprochement du Camp aurait eu un effet positif sur le prix des produits d'autant plus que les produits auraient été plus accessibles. À ces problèmes, s'ajoute parallèlement la question du déplacement à l'intérieur et hors du Camp. Il faut remarquer qu'il est difficile de se déplacer rapidement à l'intérieur du Camp en raison de l'absence des moyens de déplacement comme les taxis et les motos.

Le tableau ci-dessous présente la variation des produits vivriers de première nécessité et leurs prix en 2023. Aussi faut-il constater que, comparativement aux prix dans les localités voisines, certains prix ont directement doublé sur le marché actuel du Camp des réfugiés.

Tableau n°1 : Présentation de quelques produits vivriers et leurs prix d'achats sur le marché du Camp des réfugiés de Baga-Sola

Unités de mesure en français	Unité de mesure en arabe local	Produits	Prix moyen d'achat sur le plan national	Prix moyen de vente dans le camp de Baga-Sola
3 kg	1 Koro	Haricot	1100 F CFA	1500 F CFA
900 ml	1 Litre	Huile	1000 F CFA	1800 F CFA
3 kg	1 Koro	Maïs	900F CFA	1000 F CFA
3 kg	1 Koro	Riz	1750 F CFA	2000 F CFA
400g	1 paquet	Maggi	750 F CFA	1100 F CFA

Source : Enquête de terrain réalisée le 15 Juin 2023.

Les défis socioéconomiques concernent aussi les commerçants qui, pour la plupart des cas, n'ont pas bénéficié de formations susceptibles de leur permettre d'établir des petits commerces. Même si la photo ci-dessous démontre la pratique du petit commerce, il faut remarquer que les lieux de commerce ou plus simplement les boutiques sont moins aménagées pour la pratique du petit commerce.

Photo n° 12 : Commerçants de chaussures

Source : Fatimé Hisseine, Dar Es Salam, 2023.

L'État et ses partenaires doivent permettre aux réfugiés de mettre en valeur les terres cultivables aux alentours du camp en offrant aux agriculteurs des moyens de cultures comme les

pompes à eau motorisée, la clôture des champs, des graines et des intrants agricoles. L'État doit subventionner les denrées alimentaires²⁵.

Toutefois, l'amélioration des infrastructures concerne à la fois le renouvellement des bâtiments et les fournitures de matériels. Le centre ne dispose pas assez des personnels pour la prise en charge des personnes malades. L'existence d'un seul centre ne couvre pas tous le camp et les sites qu'habitent les réfugiés.

Malgré les améliorations multiples dans le domaine éducatif, les humanitaires rencontrent des difficultés. Il s'agit des problèmes de sensibilisation des enfants sur les problèmes de déperditions scolaires. Les latrines et les points d'eau alloués à l'école sont doublement utilisés et par tous les réfugiés et les élèves. De ce fait, les malades, les femmes et les enfants se retrouvent dans des situations d'inquiétudes en cas de besoin biologique dans la mesure où ils ont toujours peur de se déplacer pour utiliser les toilettes et les points d'eau des écoles qui ne sont forcément pas à côté de leurs tentes et secteurs d'habitation.

Certains enseignants se plaignent du salaire de leur fonction et propose une augmentation de salaire, une amélioration des menus scolaires et la construction des logements pour enseignants.

Ce phénomène reste un défi que les ONG et l'État doivent révéler. Par ailleurs, l'on doit empêcher certaines pratiques contraires aux bonnes mœurs des réfugiés et les habitudes qui favorisent les mésententes dans le camp des réfugiés. Ce phénomène est la cause de déperdition des jeunes réfugiés dans le milieu scolaire.

Par conséquent, le gouvernement du Tchad et les humanitaires doivent œuvrer dans l'optique de relever ce défi afin que ces réfugiés soient intégrés au plan professionnel. Et pour cela, ils doivent créer des instituts de formations professionnelles à courte et longue durée.

3. Défis politiques et pistes de solutions liés à l'insertion des réfugiés

Au niveau communautaire, comme le souligne Evina : « Pour appliquer une politique migratoire de manière optimale, l'État doit mobiliser un certain nombre de ressources » (2009, p.80).

Pour ce faire, le Tchad a signé et ratifié la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967 le 19 août 1981.

²⁵ Belingar Mathias, Enseignant au primaire, Camp de Baga-Sola, 12 juin 2023.

Mais il faut aussi renforcer la sécurité au niveau du pays d'accueil notamment les trajectoires migratoires et les zones d'accueil comme Baga-Sola. Ce problème sécuritaire est un véritable facteur d'insertion. Le gouvernement tchadien doit donc joindre l'acte à la parole.

Discussions et conclusion

Le Tchad étant un pays enclavé, partage ses frontières avec le Soudan à l'est, la République Centrafricaine au sud, la Libye au nord et le Cameroun, le Nigéria et le Niger à l'ouest. En effet, selon le Plan de réponse pays du Tchad pour les réfugiés 2019-2020, il a généreusement accueilli des centaines de milliers de réfugiés ayant fui les conflits et persécutions au Soudan, en République Centrafricaine et au Nigéria et leur a fourni protection et assistance bien qu'étant un pays classé à la 186e place sur 189 pays listés par l'indice de développement humain en 2017 (PNUD).

Malgré cet effort d'assistance et de protection, les réfugiés en général et plus particulièrement ceux du camp de Baga-Sola, traversent des situations pénibles qui nécessitent une mention. Il faut préciser que depuis 2015, la menace terroriste émanant du groupe État Islamique en Afrique de l'Ouest (EIAO ou Boko Haram) a poussé le gouvernement tchadien à déclarer un état d'urgence dans la région du Lac Tchad. Ces menaces terroristes ont poussé d'abord le gouvernement à fermer ses frontières. Cette fermeture a une influence très néfaste sur la personne du réfugié. Elle a donc « perturbé la transhumance transfrontalière traditionnelle et les échanges commerciaux, avec des conséquences sur l'économie nationale »²⁶. Dans le même ordre de pensées, dans le contexte de protection, la majorité des incidents de protection signalés concerne les femmes et les filles, confirmant ainsi la vulnérabilité accrue de ces groupes spécifiques. Il faut aussi préciser le problème de la violence domestique et les abus sexuels.

Cependant, le débat sur l'importance des risques d'origine de tout genre et leur prise en compte dans les questions de développement, est récent au Tchad. Au cours des entretiens²⁷, les interviewés reconnaissent sans doute un manque de maîtrise des concepts de Réduction des Risques de Catastrophes (RRC). Le résultat en est que les autorités n'ont pas encore donné à ce domaine d'intervention la place et les moyens qu'il faut dans la planification du développement du pays. Cela signifie que les facteurs de risques de catastrophes sont encore négligés dans la planification globale ou sectorielle du développement. Pourtant les réfugiés sont victimes des catastrophes de tout genre. Il y a un besoin urgent de sensibiliser et former les autorités nationales à plusieurs niveaux sur les concepts et principes de RRC, sur l'impact économique des désastres, et

²⁶ Plan de réponse pour les réfugiés 2019-2020, p.4

²⁷ Entretiens réalisés avec Ali Maï Moussa et Nadjilem Djikoloum Jonas, Dar Es Salam, le 14 juin 2024.

sur les éventuelles conséquences du manque d'investissement en RRC dans le développement. Toutefois, on constate que ces efforts sont vains si le gouvernement maintient un rythme trop élevé de renouvellement de son personnel officiel et administratif au sein des divers services des ministères sans tenir compte de la situation sur le terrain, nous informe le Rapport d'évolution des capacités.

Il faut noter qu'en cas d'amélioration significative sur le terrain, le retour volontaire pourrait être considérable. Les perspectives de retour des réfugiés nigériens à Baga-Sola restent limitées à ce jour mais l'évolution de la situation politique et sécuritaire pourrait créer une situation défavorable aux réfugiés dans l'avenir. Selon le Plan de Réponse Pays pour les réfugiés 2018-2020, la réinstallation dans des pays tiers est une solution durable et un outil de protection pour les réfugiés qui en remplissent les critères. De ce système de réinstallation, les réfugiés sont soumis à une dépendance autosuffisante.

Alors, les évolutions menées en 2018 mettent en évidence les principales préoccupations des réfugiés nigériens. Ces évolutions concernent l'accès aux moyens de subsistance, y compris les terres et l'accès à l'énergie.

De tout ce qui précède, ces stratégies ont, dans leur généralité, rencontré d'énormes obstacles. Ces menaces suivies de la mauvaise gestion de l'autorité sur place, poussent les réfugiés à chercher une indépendance pouvant leur permettre de survivre loin de leur terre d'origine.

Paradoxalement, ces derniers attendent tous des ONG : les soins médicaux préliminaires offerts en faveur des réfugiés font que ces derniers restent toujours dans un état de santé menaçant. Il faut aussi ajouter que les produits pharmaceutiques sont de plus en plus rares.

En ce qui concerne les infrastructures des logements des réfugiés, on remarque que la situation de dépendance des réfugiés est lamentable en ce sens que, les logements construits par les ONG sont en majorité précaires et n'ont pas de longues durées.

Arrivée au terme de cette étude, il faut retenir qu'il était question de mener une analyse sur la prise en charge et ses impacts sur la vie des réfugiés de Dar Es Salam. La méthodologie employée a permis de conjuguer des données collectées lors des enquêtes de terrain, lors des observations directes et lors des recherches documentaires. Les résultats escomptés permettent d'arriver à la conclusion selon laquelle, les actions humanitaires, en partenariat avec le gouvernement tchadien ont un impact sur la vie des réfugiés d'autant plus qu'elles portent des faiblesses et des forces. Les actions humanitaires ont permis aux réfugiés de reconquérir le mode de vie qu'ils pouvaient mener

dans leurs localités d'origine. Les réfugiés ont peu à peu retrouvé le goût de la vie heureuse. Mais d'autre part, elles ont rendu les réfugiés dépendants du système humanitaire d'aide.

Les résultats obtenus montrent que l'insertion des réfugiés à Baga-Sola pose un certain nombre de difficultés. Ces défis, s'ils sont relevés, présentent des enjeux multiples.

SOURCES ORALES ET BIBLIOGRAPHIE²⁸

1. SOURCES ORALES

N°	Noms et prénoms	Genre	Age	Ethnie	Profession	Lieu et date d'entretien
01	Ali Mai Moussa	Masculin	42 ans	Kanembou	Inspecteur départemental pédagogique	Baga Sola, le 14 Juin 2023
02	Angeline Michel	Féminin	14 ans	Kousa	Elève	Camp de Dar Es Salam, le 20 Juin 2023
03	Balmé Frédéric Yaïba	Masculin	35 ans	Nangtchééré	Assistant de protection Enfant	Camp de Dar Es Salam
04	Daoudou Saleh	Masculin	15 ans	Haoussa	Elève	Camp de Dar Es Salam, le 20 Juin 2023
05	Djérambété Narcisse	Masculin	30 ans	Ngambaye	Enseignant	Camp de Dar Es Salam, le 15 Juin 2023
06	Djigamnayal Ndeoro	Masculin	43 ans	Ngambaye	Agronome, Ingénieur aux travaux et au développement rural de l'ACHDR	Baga Sola, le 22 Juin 2023
07	Falmata Brahim	Féminin	38 ans	Haoussa	Ménagère	Camp de Dar Es Salam
08	Fatimé Abdou	Féminin	40 ans	Haoussa	Débrouillarde	Camp de Dar Es Salam
09	Garba Haroun	Masculin	25 ans	Peul	Elève	Camp de Dar Es Salam, le 10 Juin 2023

²⁸ Ces références sont à titre indicatif.

10	Gotoumbaye Joël	Masculin	33 ans	Sar	Enseignant au primaire	Camp de Dar Es Salam, le 13 Juin 2023
11	Kannabé Misset	Masculin	39 ans	Moundang	Directeur du Collège Espoir de Dar Es Salam	Dar Es Salam, le 17 Juin 2023
12	Kannay Kaleh	Masculin	09 ans	Kanembou	Elève	Camp de Dar Es Salam, le 20 Juin 2023, le 20 Juin 2023
13	Maimouna John	Féminin	15 ans	Mintchiga	Elève	Camp de Dar Es Salam, le 20 Juin 2023
14	Moudou Kanouri	Masculin	50 ans	Borno	Boulama, Commerçant	Camp de Dar Es Salam, le 10 Juin 2023
15	Nadjilem Djikoloum jonas	Masculin	35 ans	Gor	Assistant Livelilood	Camp de Dar Es Salam, le 22 Juin 2023
16	Ousman Oumar	Masculin	48 ans	Haoussa	Agriculteur, pêcheur et Boulama Kebbir	Camp de Dar Es Salam, le 09 Juin 2023
17	Zoulaykha Aboubakar	Féminin	45 ans	Arabe	Commerçante des fruits	Camp de Dar Es Salam

1. OUVRAGES

AKA Koukougnon et Al., 2010, *Guerre et éducation en Afrique : une analyse systématique de l'éducation en crise et perspectives*, Collections Afrique liberté, Paris, Le Harmattan.

ANGELA Bennette 1989, *Histoire cachée de la Croix-Rouge*, Éditions Favre, Lausanne, Suisse, 222 p.

BERGEL J-L, *Théorie générale de droit*, Paris, Dalloz, 1989, P.193.

BRAHIM Oguelemi, 2018, *La souveraineté des États du Sabel face aux défis sécuritaires*, Paris, L'Harmattan.

BOUQUET Christian, 1990, *Insulaires et riverains du lac Tchad*, 2 tomes, L'Harmattan, Paris.

CASTRA Denis, 2003, *L'insertion professionnelle des publics précaires*, Payet Laurine et Sociologie.

CIMADE, INODEP, MINK, 1984, *Afrique, Terre des réfugiés Que faire ?*, Paris, L' Harmattan.

EVINA B. R. C (2009), *Migration au Cameroun : profil national-2009*, Organisation internationale pour les Migrations, Éditions-OIM, Genève, p.80.

MAGRIN Géraud et PÉROUSE DE MONTECLOS Marc-Antoine (Dir), 2018, *Crise et développement : La région du lac Tchad à l'épreuve de Boko Haram*, Agence Française pour le Développement

GISTI 1999, *La scolarisation des enfants étrangers : le droit à l'école pour tous*, Paris

GRAWITZ. M, 1993, *Méthodes des sciences sociales*, Paris, 9e édition, Dalloz, p.34.

Jacques Lemoalle et Géraud Magrin (Sous la direction de), 2014, *Le développement du lac Tchad : Situation actuelle et futurs possibles*, Éditions IRD.

KATE Jastram et MARILYN Achiron, 2001, *Protection des réfugiés : guide sur le droit international relatif aux réfugiés*, Union interparlementaire et Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Genève, 150 p.

KRASNER, D Stephen, 1983, *International Regim*, Chicago, Cornell University Press, 1983.

MIREVAL Damien, 2019, *Tchad : les guerres secrètes de la France, les arcanes du renseignement français (1969-1990)*, Paris, VA-Éditions, Grand Prix 2019 de l'Académie du Renseignement.

VEYRET Y., 2001, *L'homme et environnement*, Cécile Geiger, P.159.

2. ARTICLES, REVUES ET CHAPITRES D'OUVRAGES COLLECTIFS

ABDOURAHAMANI Mahamadou et WAZIRI MATO Maman, 2019, « De l'insécurité de Boko Haram au conflit intercommunautaire dans le lac Tchad Le conflit Peul/Boudouma au Niger » In Christine Raimond, Florence Sylvestre, Dangbet Zakinet et Abderamane Moussa, 2019, *Le Tchad des lacs Les zones humides sahéliennes au défi du changement global*, Collection Synthèses, Marseille, Éditions IRD, pp.225-238.

AGAZI A. et BRISSET-FOUCAULT F., 2013, « Les origines et la transformation de l'insurrection de Boko Haram dans le Nord du Nigéria », Paris, Karthala, *Politique Africaine*, Vol. 2-N°130, pp. 137-164.

BALLEIS Peter, 2013, « Transformer la façon de penser dans le camp des réfugiés » *Servir* N°56, Vol.11, pp.10-11.

BATTISTELLA, Dario, 2015, *Théories des relations internationales*, Paris, Les Presses de Sciences Po, collection «Références», 5e édition.

BELARBI A. (2004). « La dynamique des représentations sociales dans une situation d'immigration », dans *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, N°. 66-67, p. 283-298.

BRUNO Ganes : « 1914-2011 : le siècle des réfugiés », *L'Histoire* N°365, 2011/06, p. 41.

BOUQUET Christian, 1987, *Les malentendus de l'opération polders au Tchad*, Cahiers d'outre-mer n°159 de Juillet 1987.

DANAÏ Christian : « Le Tchad intègre désormais le cadre d'action globale pour les réfugiés (CAGR) », *N'Djamena Bi-Hebdo* N°1754 -30/09/2018, p.06

DJARMA Khatir, M. 2005. « Une mauvaise gestion de l'indépendance. Les méfaits des "Messieurs panse" ». [Auteur du livre] Henri Coudray. Tchad. Conflits Nord-Sud : Mythe ou réalité ? N'Djamena : Al Mouna, 2ème édition, 2005, pp. 79-82.

DINGAMMADJI DE PARSAMBA Arnaud, 2015, « Le lac Tchad du temps des empires à 1900 : Entre mystère et centralité », In Géraud Magrin, Jacques Lemoalle, Roland Pourtier, 2015, *Atlas du lac Tchad*, Paris, Passages, pp.67-69

FARMER Alice, 2011, « L'éducation en période de conflit » ; *Migrations Forcées* N° 37, Vol.02, pp.27-28.

FRAISSE Amélia, 2021, « Camp de réfugié-e-s de Dar Es Salaam », *Observatoire des Camps de Réfugié-e-s Pôle Étude et recensement des camps*, Zone Afrique.

GOUGH E., 1994, « L'hospitalité africaines mise à rude épreuve », in *Le courrier*, n°150 pp.86-88.

HAYAMKRÉO Matankamla, 2022, « L'image du migrant et ses implications sur la réintégration communautaire au Nord-Cameroun et au Sud du Tchad », In Nadine Yemelong Temgoua, Célestin Kaffo, Henri Ludovic Mboha Nyamsi Jean-Marie Nkenné (Dir), *Pratiques migratoires et réintégration des migrants dans les territoires de départ Lecture à partir de quelques exemples en Afrique*, Éditions MIDI, Yaoundé, Cameroun, pp.83-90.

JEUNE AFRIQUE, L'Intelligent n°2164 : « De l'OUA à l'Union Africaine » du 07 /07/2002.

LADIBA Gondeu et Vincent Moutedemadji, « Installation de Boko Haram dans la région du lac Tchad et politiques de lutte gouvernementale : Observations à partir du Tchad », *Annales de l'Université de Sarh*, n°3 décembre 2020, ISSN 2707-6822 (Print), Série A Lettres, Arts et Sciences Humaines, ISSN 2707- 6822 (Print), pp.136-166

LANGLOIS Olivier, 2015, « Le bassin du lac Tchad durant la préhistoire », In Géraud Magrin, Jacques Lemoalle, Roland Pourtier, 2015, *Atlas du lac Tchad*, Paris, Passages, pp.59-63

MAGRIN Géraud et Jacques Lemoalle, 2019, « L'avenir du lac Tchad : les échelles de l'incertitude », In Christine Raimond, Florence Sylvestre, Dangbet Zakinet et Abderamane Moussa, 2019, *Le Tchad des lacs Les zones humides sabéliennes au défi du changement global*, Collection Synthèses, Marseille, Éditions IRD, pp.289-303.

MALDONADO Carlos Castillo, 2015, *Le processus de Carthagène : 30 ans d'innovation et de solidarité*, Articles généraux, RMF49

MASSALBAYE Ténébaye (2007). « La crise de la société », In Gali Ngothé Gatta (Coord.), *Tchad : la grande guerre pour le pouvoir (1979-1980), les politico-militaires à l'assaut de la capitale*, Communications et débats, N'Djamena, Centre Al-Mouna, p. 371-384.

MICHE Honoré 2009, « Le droit à l'éducation, quelles effectivités pour les réfugiés au Cameroun ? », *Série homme et sociétés*, Paris, Karthala, pp.129-146.

MURTADA A, 2012, « حرام بكو وجماعة sa, Haram Boko » (في وأعمالها ومبادئها هنا شأتها) « création, ses principes et son action au Nigéria », Département d'Études Islamiques,

Université Bairo, Kano, Nigéria 2012, in Revue « قراءات سياسية Qira'at Siyasiyya » N° 12, avril-juin 2012.

NAY Olivier, 2017, *Lexique de Science politique*, Éditions Dalloz, Paris, SBN numérique : 9782247173693 et ISBN papier : 9782247170692, 1217.

PÉROUSE DE MONTECLOS Marc-Antoine, 2015, « Boko Haram et la mise en récit du terrorisme au « Sahelistan », *Afrique contemporaine*, pp.21-41.

PEROUSE DE MONTECLOS Marc-Antoine, 2014 « Boko Haram: Islamism, politics, security and the state in Nigéria » (Boko Haram: Islamisme, politique, sécurité et État au Nigéria) » *African Studies Centrum(ASC) et Institut Français de la Recherche en Afrique (IFRA)*, Edition Pérouse de Monteclos M.A., Leiden, p.138

RAIMOND Christine, SYLVESTRE Florence, DANGBET Zakinet et ABDERAMANE Moussa, 2019, « Introduction », In Christine Raimond, Florence Sylvestre, Dangbet Zakinet et Abderamane Moussa, 2019, *Le Tchad des lacs Les zones humides sabéliennes au défi du changement global*, Collection Synthèses, Marseille, Éditions IRD, pp.15-31.

REVUE AFRIQUE CONTEMPORAINE, *Comprendre le Boko Haram*, 2015, numéro spécial.

SALEH YACCOUB Mahamat, 2015, « Boko Haram : Religion et politique au Nigéria et dans le bassin Tchadien », *Revue Scientifique du Tchad - Série A - janvier 2015 - N°2*, Service Diffusion et Valorisation des Résultats de la Recherche Scientifique et Technique du CNAR, p.94.

SAUVAGEOT et All, les objectifs d'éducation pour tous en 2015, contexte démographique et scolarisation ; *Mondes en développement*, N°132, 04/2005.- P.85-100.

SIMPSON Ruth, éducation à la paix et soutien psychosocial comme secteur de cohésion sociale ; *Migrations forcées* N°57, 02 /2018. – pp.38-39.

SEIGNOBOS Christian, 2015, « Les anciennes populations du lac Tchad (du XIIIe au XVIe siècle) et leurs héritiers », In Géraud Magrin, Jacques Lemoalle, Roland Pourtier, 2015, *Atlas du lac Tchad*, Paris, Passages, pp.64-66.

TOUROUMBAYE Geoffroy, une nouvelle stratégie pour autonomiser les refugies et déplacés ; *N'Djamena Bi-Hebdo* N°1718, 2017/12/17.

WILKLISON R., 2005, « Populations déplacées : une approche humanitaire » in Réfugiés n°141, vol4, 4 6pp.

3. THÈSES ET MÉMOIRES

BALOKOBI B., 2014, *La prise en charge des réfugiés centrafricains dans le Logone oriental(Tchad)*, Mémoire de master en histoire, Université de Ngaoundéré.

BASGLONG BALOKOBI, 2014, *La prise en charge des réfugiés centrafricains dans le Logone oriental (Tchad) : 1960- 2013*, Mémoire en Histoire des relations internationales, Université de Ngaoundéré.

BOUQUET Maëlle, 2012, *La défense et insertion sociale et professionnelle des jeunes*, Majeure Alternative Management, HEC Paris.

DJONGNABÉ LOUABÉ Pallouma, 2022, *L'Éducation en situation d'urgence dans la région de Sila (Tchad) de 2000 à 2021*, Mémoire de Master-Recherche en Histoire Politique et des Relations internationales, Université de Ngaoundéré.

GUIRYAM Richard, 2018, *Migrations transfrontalières et insécurité alimentaire : cas des réfugiés centrafricains de Maro au Sud du Tchad*, Mémoire de Master Recherche en Géographie ; université de Dschang.

KASSAMBARA Abdoulaye Abakar, 2010, *La situation économique et sociale du Tchad e 1900 à 1960*, Thèse de Doctorat en Histoire, Université Strasbourg.

LAMBERT C., 2004, *L'insertion des réfugiés de la République Démocratique du Congo en République du Congo : Les effets latéraux de l'assistance humanitaire*, Mémoire de Master Recherche en études africaines mention science politique à Paris I.

MAHAMAT ZENE KOUKOU Abdaramane, 2019, *La garantie du droit d'accueil et d'insertion des réfugiés au Tchad*, Mémoire de Master Recherche en Droit Public, Université de Dschang.

QUESADA Aurélie, 2011, *L'intégration socioculturelle des réfugiés par une approche interactionniste: le cas des colombiens au Québec*, Mémoire de Maitrise en en Sociologie, Université de du Québec à Montréal.

NADJI YAMARKE Hassan, 2011, *La protection des réfugiés soudanais à l'est du Tchad*, Mémoire de Master-Recherche en Droit ; université de Yaoundé II –SOA.

TELBAYE MADJITHA Jonathan, 2012, *Le social et les projets de développement dans le camp des réfugiés soudanais de KOUNOUNGOU (Tchad)*, Mémoire en Sociologie, Université de Ngaoundéré.

MBANGNOUDJI Ngakoutou « L'impact socio-économique et environnementaux de l'installation des refugies centrafricains au Sud du Tchad : cas du camp de Dossoye dans la Nya Pendé », mémoire de maîtrise en Géographie ; 2018, université de N'Djamena 67 P

NGAKOUTOU M : « l'impact socio-économique et environnementaux de l'installation des refugies centrafricains au Sud du Tchad : cas du camp de Dossoye dans la Nya Pendé », mémoire 2018, 67 P.

PENADJIMI MAIRO Christian, 2019, *L'insertion sociale et professionnelle des réfugiés centrafricains dans le département des Monts de Lam au Tchad: 1960-2018*, Mémoire de Master-Recherche en Histoire économique et des Sociétés, Université de Ngaoundéré.

NSOGA Robert Ebénézer, 2020, *La protection des réfugiés en Afrique centrale : Quelle gouvernance des migrations forcées pour les États centre-africains ? Le cas du Cameroun*, Thèse de Doctorat en Géographie politique, Université de Bordeaux-Montaigne.

YAAMARKE H.N : « La protection des réfugiés soudanais à l'Est du Tchad », mémoire 2011 ; 111P.

4. RAPPORTS ET TEXTES JURIDIQUES

ALATARA Fortunant, « Les retournés et réfugiés de la RCA : leur réinsertion social est un défi à relever » Notre Temps N°560,2014/07/21.

PANA Aline Gisèle, BOUCLY Natalie, NKURUNZIZA Salvator (superviseurs), 2021, *Profil genre de la République centrafricaine 2021*, Ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, PNUD et ONUFEMMES et Bureau du Coordonnateur Résident et l'Équipe Pays des Programmes des Nations Unies.

BONGOR ZamBarminas, 2013, *Rapport Annuel 2013 de la Croix-Rouge du Tchad*, « Ensemble pour l'humanité ».

Constitution du Tchad promulguée LE 04 MAI 2018.

Convention relative au statut des réfugiés, 1951.

Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des refugies en afrique.

Conclusion n° 87(f) du comité exécutif du HCR, 1999.

PICCO Enrica, 2018, *Je suis 100% centrafricain : Identité et intégration dans le vécu des réfugiés musulmans centrafricains au Tchad et au Cameroun*, Rapport de recherche, Centre International pour la Justice Transitionnelle.

FIDH/LTDH/ATPDH, 2020, Lac Tchad : les populations prises en étau entre les États de la région et la résurgence de Boko Haram, Rapport de situation de Juillet 2020 / N° 756f.

HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS (HCR) au Tchad, 2018, *Rapport de compilation du Haut-Commissariat aux droits de l'homme*, Examen Périodique Universel: 3 e Cycle, 31e Session.

HCR Tchad 2019-2020, « Plan de réponse pays pour les réfugiés », P.05.

ICG (mars 2017), « Boko Haram au Tchad : au-delà de la réponse sécuritaire », Rapport Afrique N°246/08.

INTERNATIONAL CRISIS GROUP, 2015, *Centrafrique : les racines de la violence*, Rapport Afrique N°230 du 21 septembre 2015.

INTERNATIONAL CRISIS GROUP, 2008, *Tchad: un nouveau cadre de résolution du conflit*, Rapport Afrique N°144 du 24 septembre 2008.

NIMUBONA Jean Bosco (Chargé de l'Éducation), 2015, *The UN Refugee Agency*, UNHCR.

Le Plan De Réponse Humanitaire 2022 : cycle de programmation humanitaire publié en mars 2022, OCHA-Tchad.

Le Plan de réponse pour les réfugiés 2019-2020.

Le Plan de réponse pays du Tchad pour les réfugiés 2019-2020

Le Rapport global 2013 de HCR.

Le Rapport global du HCR 2010.

L'Observatoire des camps des réfugiés.

AMMOUR Laurence-Aïda, 2018, La pénétration wahhabite en Afrique, Rapport de recherche N°23 de Février 2018, Centre Français de Recherche sur le Renseignement, p.20.

Le Plan de Réponse Humanitaire au Tchad, 2020.

Loi n° 027/PR/2020, Portant Asile en République du Tchad.

Matrice de suivi des déplacements (DTM), 2019, *Mobilités au Tchad Cartographie des mobilités sur le territoire Tchadien*, Rapport de mars 2019, Organisation Mondiale pour la Migration (OIM), ONU.

Ministère du plan et de la coopération internationale de République du Tchad, 2014, *Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH2, 2009) : l'analyse thématique des résultats définitifs du RGPH2 sur la situation des réfugiés.*

OCHA mars 2022, « Aperçu des besoins humanitaires, Tchad » P. 01.

OIM (2016), « Lake Chad Basin Crisis: IOM Response, April 2016 », *Organisation internationale pour les migrations*. <https://reliefweb.int/map/nigeria/lake-chad-basin-crisis-iom-responseapril-2016>, 18 avril 2016, consulté en juin 2023.

HUGON Philippe; les conflits armés en Afrique : Apports, mythes et limites de l'analyse économique, Revue Tiers Monde N°176, O3/2003- pp.829-855.

Plan de Réponse Pays pour Les Réfugiés au Tchad réalisé par La Représentation du HCR au Tchad et ses partenaires de 2019 à 2020.

République du Tchad, MINUSCA et HCDH, *L'incitation à la haine et à la violence en république centrafricaine (2017-2020).*

République du Tchad : « Rapport global 2003 de L'UNHCR », p.03

Tchad, 2020, *Le Plan de Réponse Humanitaire*, OCHA, Rapport publié en mars 2022.

UNHCR, 2003, *Rapport global sur la République du Tchad.*

UNHCR, 2023, *Tchad : Profil de Camp de réfugiés, Dar Es Salam, Province du Lac*, Mai 2023.

UNHCR, Profil du camp de réfugiés : Dar Es Salam, Tchad, Province du Lac, Opération du 7 juin 2017.

ZOURKALEINI Y., Mimché H., Nganawara D, Nouetagni S., Seke K., Chouapi N.K., Hamadou S. et Tjomb J.P.L., 2013, « Un regard vers le Sud : profil des migrants sur le

développement humain au Cameroun », Rapport de recherche, *Observatoire ACP sur les migrations*, ACPOBS/2013/PUB12.

5. SOURCES ELECTRONIQUES

- B. Boutros-Ghali : « l'OUA durant un quart de siècle » sur le site <https://www.Sfdi.org>
- <https://www.dw.com/fr/le-tchad-d%C3%A9bord%C3%A9-par-la-vague-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s/a-39323358> consulté le 10 juin 2023
- <https://docplayer.fr> consulté le 10 Décembre 2022
- <https://www.acted.org> consulté le 20 Novembre 2023
- <https://www.unhcr.org> consulté le 20 Novembre 2023
- <https://www.frwiki.net> consulté le 20 Novembre 2023
- <https://www.voafrique.com> consulté le 11 Novembre 2023
- <https://www.donneesmondiales.com> consulté le 20 Novembre 2023
- <https://www.alwidainfo.com> consulté le 12 Novembre 2023
- <https://www.observationpharos.com> consulté le 20 Novembre 2023
- <https://www.uscirf.gov.com> consulté le 20 Novembre 2023
- <http://www.humanitarianresponse.info/operations/chad/assessments> consulté le 20 Juin 2023
- [https://www.facebook.com/2077855392055.posts/pfbid0é\(çADr3j7u8YMt363vVvhya7izRx4NjtSrVGgsh2yvbGPgX3CJUa3quvFnKhiNWWI/?app=fbl](https://www.facebook.com/2077855392055.posts/pfbid0é(çADr3j7u8YMt363vVvhya7izRx4NjtSrVGgsh2yvbGPgX3CJUa3quvFnKhiNWWI/?app=fbl) consulté le 20 Juin 2023
- <https://www.dw.com/fr/le-tchad-d%C3%A9bord%C3%A9-par-la-vague-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s/a-39323358> consulté le 20 Juin 2023
- www.refworld.org/docid/3ae6b36ec.html consulté le 20 Juin 2023
- <https://www.icrc.org> consultée le 13 juillet 2023

6. DICTIONNAIRES ET ENCYCLOPÉDIES

Dictionnaire Grand Larousse Encyclopédique Jules romains tome neuvième 1972

Dictionnaire Le Robert Dixel Mobile consulté le 26 septembre 2022.

Le Petit Larousse illustré de 1993 en couleurs : dictionnaire encyclopédique, Paris, Larousse 1992, 1784 P

PAUL Robert 1985 : « Le Grand Robert de la langue française », Les dictionnaires Le Robert, Tome V,- p 624.